

DOI: 10.5281/zenodo.19643111

Дмитро ДОРОШЕНКО

**СВЯТО КОТЛЯРЕВСЬКОГО В ПОЛТАВІ
30 СЕРПНЯ 1903 РОКУ.
(Сторінка зі спогадів)¹**

Од невеселої емігрантської буденщини, з її журбою за завтрішній день і вічною гризнею та ворогуванням між своїми, од ще сумнійших споминів про недавнє-минуле, коли розвіялось стільки гарних надій, хочеться полинути думкою трохи далі – до одного світлого моменту ще передреволюційного життя: одна згадка про нього вже бадьорить душу і дає хоч на хвилинку забути нашу чорну дійсність. Сьогоднішня дата 30 серпня по старому стилю нагадує мені 30 серпня 1903 року, коли в Полтаві odkривали пам'ятник Котляревському. Отже сьогодні – ювілей одної з найважніших подій українського національного руху на початку нинішнього століття². Се було не тільки “свято української інтелігенції”, як назвав його тоді Сергій Єфремів у своїй статті в “Кіевській Старині”; се був, коли хочете, поворотний пункт у розвитку нашого національного руху: в сей день, або краще сказати в сі дні полтавських свят, тисячі українців, що з'їхалися з усіх частин української землі до одного міста, вперш почули себе членами цілого громадянства, а не якоїсь там партії, “громади”, напрямку. І ся свідомість, що ми вже складаємо суцільне, окреме громадянство – яке б воно ні було ще малочисленне, стосуючи до великого сплячого велитня-народа – наповнила учасників свят якимсь особливим радісним почуттям. Свідомість приналежности до цілого колективу, об'єднаного однією, в данім разі українською, національною ідеєю, підносила духа в гору й наповнювала серце надією.

¹ Публікується за вид.: *Літературно-Науковий Вістник*, р. XXII, т. LXXXI, кн. XI (1923).

² XX ст. – Д. Г.

“Ми вже – не самотні одиниці! Нас багато! Перед нами – будучність!” – так думалось кожному. Ось тому, гадаю, всі ті, що були в пам’ятні дні свята Котляревського у Полтаві, згадують сей день з особливо приємним почуттям.

Я був у 1903 році студентом петербургського університету. Весною мене прийнято до “Північної Громади” Р. У. П. (Револьюційної Української Партії) і дано було одне партійне доручення до Ніжина. Там також була громада Р. У. П., і до неї належало багато моїх товаришів, з якими я зустрічався в Петербурзі, в Українській Студентській Громаді і в Чернігівському земляцтві. В обох сих організаціях, так само, як і в Р. У. П., ніжинці грали дуже помітну роллю. В Ніжині бачився я з В. Баланином, Калиновським, П. Дятловом, Ол. Корольовою, С. Солюхненковою, М. Троцьким та іншими товаришами й товаришками, що були добре відомі в кругах тодішньої молодії України. Час минав для мене приємно й весело. Тут у Ніжині я довідався, що в кінці літа має бути у Полтаві свято відкриття пам’ятника Котляревського, що з’їдеться багато наших людей, що буде влаштований партійний та студентський з’їзд. Я умовився де з ким з ніжинських товаришів, що неодмінно з’їдемося в Полтаві.

Стояли гарні, соняшні дні ранньої осені, коли вже ледви починає жовкнути листя і повітря робиться особливо чистим і прозорим. Полтава давно мабуть на бачила такого наїзду гостей, як у сі дні при кінці серпня. Про те, щоб знайти де місце в готелі – не було що й думати. Я пристроївся на квартирі в родині Комличенків на Архієрейській улиці, де крім мене зупинилися вже Володимир та Олександр Міхновські, Олекса Назаріїв та ще дехто. Старосвітський провінціальний будиночок, з великим садом, що переходить у гайок і спускається кудись у низ, в яр, у провалля. А по той бік яру на горі біліє, красується, мов намальований, Христо-Воздвиженський монастир. Щодня, а то й щоночи, прибували нові постояльці, і скоро набралася на ціла громада. Спали всі покотом на долівці на імпровізованих матрацах зі свіжого сіна. Кого тільки не довелося зустрінути в

сі дні у Полтаві, не кажу вже за “старих”, а лишень за саму молодь! Ціла молода Україна дала собі, можна сказати, генеральне rendez-vous в зелених парках, садках і бульварах Полтави. Поприїздили студенти з Томська, Дорпата, Петербурга, Москви, не кажу вже за ближші університетські міста. Мали ми і свого закордонного гостя: разом із галицькими делегатами приїхав представник черновецької “Січи”, студент Василь Сімович. А вже що наїхало старшого громадянства – київські товариші знай усе показували мені то на одну, то на другу знаменитість українську, на відомих письменників і громадських діячів.

Офіційна програма свята складалася з урочистого відслонення монумента 30 серпня: увечорі мало бути в будинку культурно-просвітного товариства імени Гоголя урочисте засідання міської думи, на якому мали бути вислухані привіти від делегацій і гостей. На другий день до обіду – читання уривків з “Енеїди”, ілюстрованих малюнками П. Мартиновича за допомогою чарівного ліхтаря; увечорі урочиста вистава “Наталки-Полтавки” і концерт. Уже перед самим початком свят розійшлася чутка, мов би то прийшла від міністра внутрішніх справ Плевого телеграма з заборonoю читати привіти українською мовою. Одні казали, що заборонено взагалі усім, а другі, що зроблено виїмок для закордонних гостей-галичан. Чутка ся дуже збентежила й схвилювала нашу молодь. Було рішено – не знаю вже ким, зробити з приводу сього нараду. По обіді, з ріжних місць на березі Ворскли почали від’їздити човни з молоддю і плили за водою на призначене місце аж за кілька верст: там висідали і сходилися десь попід гаєм, де було наперед умовлено. З одним із таких човнів поплив і я. Для конспірації сідали по ріжних човнах мов незнайомі між собою люде, – от наче звичайно молодь їде на прогульку по Ворсклі. Коли зібрались усі та посходились, то виявилось, що нас тут далеко більше як сто людей – від усіх “ерупівських” і студентських громад. І ось почали віче. Головою вибрали покійного Федора Матушевського (він іще був тоді студентом Дорпатського університету). Першим промовцем виступив Андрій Жук.

Він радив, якщо справді виявиться, що є заборона читати привіти українською мовою – зробити збройну демонстрацію, з прапорами, і прохати, щоб Р. У. П. взяла на себе ініціативу. Другий промовець, покійний Олекса Назаріїв, говорив як звичайно, довго, спокійно; він не радив робити такої демонстрації, бо вона могла в результаті знищити Р. У. П. Виступало ще багато промовців, уже забув, хто саме; пам'ятаю тільки Левка Мацієвича, тоді вже корабельного інженера в білому військовому кителі, Бориса Мартоса, Володислава Козиненка. Не пригадую точно й резолюції; здається вирішили зробити мирну маніфестацію в самому театрі, якщо заборонять українські привіти.

Вертались пізно увечері, вже не додержуючи особливої конспірації, пили цілою фльотилею, мов козаки на своїх чайках, і співали гуртових пісень. Пам'ятаю – співали усе Франка “Розвивайся, лозо, борзо”, де є строфа: “Встане знову мати-Україна, одна нероздільна, од Кавказу аж до Сяну річки – вільна самостійна” (на мотив “Ой у лузі та й при березі”). Сю строфу повторювали без кінця, і здавалось нам, як пише в одному з своїх оповідань Винниченко, що така в нас сила, що ось – зірки на небі, – достанемо їх! Страшний дракон, – де той дракон? Давайте його сюди, – подужаємо! Такі то чари діє молодість. У моїм човні сидів Сімович. Він був захоплений: ся зоряна ніч на Україні, сі тихі береги Ворскли, а далеко мріють на горі огники Полтави, над водою з десятків грудий лине пісня, і в сій пісні звучить той ідеал, що так горяче нас усіх запалював. Уся Україна, дійсно від Кубані аж до Карпат, була представлена в сій громаді молодих хлопців, і в усіх була одна думка, усім присвічував один ідеал! Не дурно, коли потім якимось пишучи до Сімовича, я запитав його, чи пригадує він собі сю ніч на Ворсклі, він відписав мені, що “такі моменти ніколи в житті не забуваються”.

На другий день мали початися свята. Полтавська преса, представлена одною російською газеткою, випустила велике святочне число, присвячене цілком батьковим українській літературі. Російська адміністрація також приготувалася до свята:

скрізь були побільшені відділи поліції, кінні патрулі, а кругом площі, де стояв закритий сірим брезентом монумент, уже зранку був вшикований цілий відділ донських козаків на конях. Казали, що кілька сотень козаків стоїть іще десь напоготові. Вже пізніше довелось мені прочитати спомини тодішнього полтавського віце-губернатора Фон-Візіна, який репрезентував тоді вищу владу в Полтаві (губернатор, казали, виїхав, щоб не бути присутнім на святі). Крізь дурні і блазеньські уваги, які присвятив сей письменник-губернатор святу Котляревського, видно, що адміністрація російська була стрівожена не на жарт. Але нічого незвичайного не сталось. Відслонення монумента відбулося зовсім спокійно. Я спізнився на самий момент, коли знято було завісу і перед публікою відкрився зграбний постамент із бюстом поета, з написом “*Иванъ Котляревскій, 1769–1838*”³. Покійний Борис Грінченко голосно вчитував написи на численних вінках, що складали біля монумента делегації. Я надійшов якраз на сей момент. Надивившись досхочу на мистецький твір Позена (автор монумента), публіка тихо і спокійно почала розходитись, і в сій німій мовчанці була своя величність. Так само мовчки відкривали поляки пам’ятник Міцкевича у Варшаві 1898 року.

Служено потому ще урочисту панахиду на могилі поета, де Полтавське земство поставило на свій кошт дуже гарний мармуровий монумент, але я там не встиг побувати. Весь інтерес, усі думки скупчувалися біля вечірнього засідання, що то там буде!

Велика театральна заля Гоголівського будинку прегарно убрана. В фоає висять портрети українських письменників, прибрані рушниками і жовто-блакитними прапорцями. Народу – тиск. Добути білет не було жодної можливости. Я наз-

³ На другім боці вірш Шевченка ярижною транскрипцією: “Будеш, батьку, панувати, поки живуть люде, Поки сонце з неба світить, Тебе не забудуть”. Як звісно, російський уряд заборонив проєктований напис: “Рідний Край своїому першому народному Поетови”; саме ім’я поета виконано “ярижкою”, і тільки один “Ъ” нагадував, що то українське ім’я.

вавсь кореспондентом однієї провінціальної газети, і тільки таким способом за протекцією Панаса Мирного дістався, за те – на саму сцену, де за великим столом засідала міська дума з головою Трегубовом на чолі, а кругом за малими столиками примостилися кореспонденти. З ними засів і я. Мій сусід – Григорій Семешко, спеціально присланий з Баку, від газети “Каспій”. Пізнійше він писав у катеринославській пресі, де прославився своїми ревеляціями про надужиття катеринославської поліції. (Тепер редагує емігрантську газету в Шангаї). Кругом – десятки кореспондентів від різних газет тодішнього “півдня Росії” – України, Криму й Кавказа. Ціла зала набита народом так, що ніде нема місця, де може сісти або стати людина, незанятого кимсь. Глибока тиша. На кафедрі старенька сухорлява пані читає реферат і голосно вигукує слова, щоб було чути у великій залі. Се – Олександра Єфименкова читає про “Котляревського в історичній обстанові”. Після неї на кафедрі входить Іван Стешенко і читає про значіння в українській літературі свого великого земляка. І Єфименкова, і Стешенко читають російською мовою. Такі вимоги тодішнього часу. Публіка вітає рясними оплесками обох референтів.

Настає критичний момент. Усі знають, що читати привіти українською мовою дозволено тільки гостям із Галичини. Ось вони виходять, їм першим дається слово. Показується на естраді сивий, поважний пан; се Юліян Романчук, голова українського посольського клубу. Галицька Україна вислала свого найбільшого достойника на се перше всеукраїнське свято. Тільки його побачили, – грім оплесків розлягся по цілій залі і довго не давав почати. “Честь тобі, славний городе!” – починає Романчук, – і знов буря оплесків, яка переходить в якийсь гураган, потрясає залю. Люде впиваються звуками рідної мови в сей урочистий момент, в їх оплесках, в їх вигуках звучить акт пошани, порив ентузіязму перед рідним словом, яке воскресило з мертвих велику націю. Чи зазнав коли Романчук за свою довгу громадську й політичну службу таких овацій, які випали йому в сей день 30 серпня 1903 року в Полтаві, коли він закінчив

свій привіт од імени львівської “Просвіти”? Після Романчука виходить професор Кирило Студинський і читає привіт од Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. Його промова, зложена в прегарних поетичних образах і виголошена з правдивим натхненням, викликає такий же ентузіазм, як і привіт Романчука. І так само вітають кожного з галицьких делегатів. Особливо гучно вітала молодь “свого” гостя – Василя Сімовича, та й гарну ж він сказав промову! Пам’ятаю перші слова: “Наче гук грому гремить рідне слово...” і се правда: промовлені тоді українські привіти були наче гук грому, що наскрізь пройшов наші серця, потряс усією нашою істотою. Скінчили закордонні гості, на трибуні др Ф. Немоловський і говорить українською мовою привіт від хотинського повіту, від “зеленої Буковини” (се й сплутало міського голову Трегубова, він подумав, що то говорить закордонний буковинець – і не спинив його). Кінчить його словами якогось вірша:

“Мусить щиро наше серце
За народ свій битись;
Будь що буде – грім, чи пекло,
Не будем журитись!”

І його вітають з таким же захопленням, як і всіх попередніх промовців. Більшість думає, що то – буковинець.

Та ось черга прийшла і на наших делегатів. Виходить панна Ольга Андрієвська і починає читати привіт від Чернігівського літературно-артистичного товариства – українською мовою. Читає тихим голосом, не всі може як слід і розбирають. Але тут устає міський голова Трегубов і говорить їй, що не може дозволити читати по-українськи, бо, мовляв, “пан міністр внутрішніх справ” і так далі... сам блідий, хвилюється. Панночка зупинилася. В залі німа тиша. Тоді поривчасто виходить на естраду делегат від харківської адвокатури Микола Міхновський і заявляє, що в нього також привіт зложений українською мовою, але коли тут читати привіти українською мовою забороняють, то він не передасть свого привіту, а дає

тільки папку від адреси... І з сими словами кидає на стіл порожню папку. Трегубов машинально підхоплює її і держить у своїх руках, хоче щось сказати, губи трусяться, не знаходить слова. Вся зала зацікавилася. Потім як загуде, як здійметься один загальний гук – обурення. Вся публіка як один чоловік повставала з місця і швиденько почала, на ознаку протесту, покидати театр. А тимчасом делегати один за другим шпурляють на стіл порожні папки. Після Міхновського зробив се Прокіп Понятенко, делегат від кубанської громади, за ним другі. Ціла гора папок на столі. За кілька хвилин театр був порожній. Вибіг з усіма і я. Маніфестація вийшла справді імпозантна!

Залишитись на самоті після такого було неможливо. Нерви напружені, серце б'ється, хочеться якось вилити своє почуття. Як би хто гукнув у сю мить робити уличну демонстрацію з прапорами, з піснею, всі б кинулись. Та від своїх почув я гасло – іти до купецького саду. Побіг туди. Там було небагато людей, грала військова орхестра і якраз – поपुरі з українських пісень. Раптом, як скінчивсь номер музики – бурхливі оплески: се вже багато наших набігло з театру. Капельмейстер зворушений, кланяється, але не розуміє, чого такі овації. Хтось пояснив йому, що то вподобалось публіці, що орхестра грає українські мотиви. Тоді музика знову – якесь інше українське поपुरі. Тимчасом зійшлося дуже багато людей. В ресторації позаймали всі столи і за приводом М. Кордуби урядили буршівську “кнайпу”: кілька галичан і наших, що бували за кордоном, взяли на себе головні ролі, а решта громади з інтересом приглядалась тій забаві і, як уміла, приймала участь – головню співом пісень. Говорено промови, співано, і в сій вільній, веселій забаві вилилось і вляглося помалу нервово напруження, яке панувало над усіма. Серед учасників тої веселої кнайпи пам'ятаю Лесю Українку і Василя Стефаника, що сиділи серед нас, як почесні гості. Разом з М. Кордубою та В. Сімовичем головні ролі в ритуалі кнайпи виконували Дмитро Антонович і Микола Вороний. Всі почали прохати, щоб Вороний прочитав

свій новий вірш, присвячений святу Котляревського, і він прочитав сей вірш (“Був один такий час”), що потім дуже часто можна було почути в деклямації на українських концертах та вечірках. Я думаю, що у всіх учасників сієї кнайпи залишилися про неї дуже милі спомини.

На другий день свята відбувалися своєю чергою, не вважаючи на вчорашній скандал. Знов у тій самій залі в Гоголівському будинку ішло читання уривків з “Енеїди”. Читав Микола Сахаров, тоді студент петербургського гірничого інститута. На екрані показувано малюнки відомого нашого артиста маляра і етнографа Порфіра Мартиновича, видані потім альбомом на кошт Полтавського Губернського Земства. Се читання було влаштоване переважно для учеників, для шкільної дітвори, і вона заповнила весь театр. Весь час було чути щирий і веселий дитячий регіт, як показувано особливо комічні сцени з безсмертної поеми Котляревського.

А у вечорі театр заповнила поважна публіка-делегати, гості, приїзжі громадяне. Попереду ішла “Наталка-Полтавка”. Виборного грав Марко Кропивницький, Возного – Іван Тобилевич (Карпенко-Карий), Миколу – Микола Садовський, Наталку – Л. Линицька, Петра – молодий тенор Жулинський, Терпелиху – Софія Тобилевичка. Задля одного такого ансамбля варто було приїхати до Полтави хоч би й Бог зна звідки! Брав участь і Панас Саксаганський. Але через те, що його роля (Возного) була вже занята, то він з властивою йому скромністю сів у суфлерську будку. Нема що й казати, що дивитись на виконання вічно юної “Наталки-Полтавки” такими силами давало високу мистецьку насолоду.

По виставі – концерт. На диригентському місці в оркестрі сідає сам Микола Лисенко. На сцену виходить величезний хор у національних убраннях. Чудова прелюдія оркестри і за тим хор: “Гей не дивуйте, добрії люде”. Особливо цікаво було чути сей спів нашим галицьким гостям, що в себе тоді не могли почути сієї пісні, одіозної для пануючої в краю народности. Після співу – деклямація. Михайло Старицький читає свою

поезію “Гей ти, ниво”. Микола Садовський співає думу з “Невольника” – “У неділю вранці море”. Ще сольовий спів оперової співачки Калиновської і на останку величава кантата Лисенка “На вічну пам’ять Котляревському”, виконана мішаним хором і оркестрою. Диригує знову сам маєстро. Не часто можна почути концерт з такою програмою, з такими силами! Бодай я з роду нічого кращого не чув та й не почую.

Се були основні точки програми свят. До свята була пристосована вистава українського мистецтва, де між іншим, у перше виставлено проєкт славнозвісного земського будинку в Полтаві, зроблений В. Кричевським. По сьому проєкту незабаром той будинок і поставлено. Відбувалось іще чимало ріжних громадських зборів і нарад, звичайно неофіціальних, або нелегальних. Наговорилася і молодь досхочу про свої справи. Гості почали помалу роз’їздитися. Галичане поїхали додому через Київ. В. Сімович виїхав до Козиненків до Сорочинців, подивитись на українське село на Полтавщині. Поїхав на далеку північ і я, уносячи в душі незабутні на віки вражіння і спомини.

Мабуть чимало земляків бачило одну велику фотографію (а може вона в кого єсть по сей бік політичної прірви у галичан), де знято цілу групу української інтелігенції з тих, що були на святі. Розуміється, що на сю фотографію попали далеко не всі навіть із виднійших учасників полтавських свят, бо громада зійшлася доволі випадково. Але коли я назову хоч кілька прізвищ, то всі побачать, що се був одинокий в своїм роді з’їзд, і що сама група являється великої ваги історичним документом. По пам’яти пригадую, що в осередку сидять: Юліян Романчук, Ганна Барвінок, Олена Пчілка, Леся Українка, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський, Євген Чикаленко, Любов Яновська, Ілля Шраг, Михайло Старицький, Микола Міхновський. А кругом, серед десятків інших осіб, сидять і стоять: Микола Аркас, Володимир Леонтович, Михайло Комар, Сергій Єфремів, Степан Ерастів, Гнат Хоткевич, Леонід Жебуньов, Кирило Студинський, Микола Дмитріїв, Василь Кошовий, Іван

Стешенко... та вистарчає й сих імен, щоб дати уяву, які люде з'їхались на свято, і як цікаво було хоча б поглянути на самих учасників. А ще ж були на святі і Борис Грінченко, і Панас Мирний, які чомусь на сю групу не попали.

Відгуками Полтавського свята, а особливо маніфестації 30 серпня, довго жила тодішня преса (розуміється російська) на Україні та й у Галичині, де “Діло” містило вступні статті з високою оцінкою історичного значіння сих свят.

Публікація Дмитра Гордієнка

Dmytro DOROSHENKO

**The Kotliarevsky Celebration in Poltava on August 30, 1903.
(Page from Memoirs)**

The memoirs of the renowned Ukrainian historian and statesman Dmytro Doroshenko shed light on one of the key events of the Ukrainian national movement in the early 20th century – the unveiling of the Kotliarevsky monument in Poltava in 1903. At the time, the author was a student at St. Petersburg University and had become a member of the Revolutionary Ukrainian Party. Doroshenko was not an official delegate at the celebrations; his recollections provide an insight into how the Ukrainian community reacted to the event and participated in it. Doroshenko notes that the entire “Young Ukraine” organization gathered for the monument’s unveiling. The author briefly describes the monument’s unveiling, which he arrived late for, and goes into greater detail about the gala evening at the Gogol House. It is significant that the hall was decorated with yellow-and-blue flags. The author devotes special attention to the language conflict that arose when Olha Andriyevska from Chernihiv violated the ban on delivering speeches in Ukrainian. Doroshenko also describes the impromptu folk celebrations and theatrical performances based on Kotliarevsky’s works, as well as Lysenko’s concert, an art exhibition, and other events on the second day of the celebration.

Keywords: memoirs, Kotliarevsky Monument, Ukrainian movement, young people, national celebration, Poltava.